

Ekolojik BARS Hipotezi: Devlet Büyüklüğü ile Ekolojik Ayak İzi Arasındaki Non-Linear İlişkinin Panel Kantil Regresyon Analizi

Mehmet Gökhan ÖZDEMİR

Arş. Gör. Dr., Kırıkkale Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü, İktisat Teorisi Anabilim Dalı
mgozdemirera@kku.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-6756-7285

Makale Başvuru Tarihi / Received: : 10.03.2026
Makale Kabul Tarihi / Accepted : 17.04.2026
Makale Yayın Tarihi/Article Published : 31.05.2026
Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi
DOI : 10.5281/zenodo.20411382

Onur BİLGİN

Dr. Öğr. Üye., Kırıkkale Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü, İktisat Tarihi Anabilim Dalı
onurbilgin@kku.edu.tr
https://orcid.org/0000-0001-5225-3016

Özet

Bu çalışma, BARS (Barro-Armeý-Rahn-Scully) literatürünü çevresel boyuta taşıyarak "Ekolojik BARS" kavramını, kamu harcamalarının GSYİH'ya oranı ile kişi başı ekolojik ayak izi arasındaki olası non-lineer ilişki bağlamında tartışmaktadır. 172 ülkeyi ve 1990-2022 dönemini kapsayan dengesiz panel veri seti üzerinde panel sabit etkiler modelleri ve Machado ve Santos Silva (2019) yaklaşımından esinlenen iki aşamalı kantil ayrıştırması kullanılmaktadır. Koşullu ortalama sonuçları, devlet büyüklüğü ile ekolojik ayak izi arasındaki zayıf konkav ilişkinin yalnızca gelir düzeyi kontrol edilmediğinde ortaya çıktığını; EKC değişkenleri modele dahil edildiğinde ise devlet büyüklüğü katsayılarının anlamsızlaştığını göstermektedir. Bu bulgu, devlet büyüklüğünün ekolojik etkisinin büyük ölçüde dolaylı kanal üzerinden işlediğine işaret etmektedir. Kantil ayrıştırması, devlet büyüklüğü katsayısında alt kantillerde pozitif, üst kantillerde negatif bir eğilim ortaya koysa da bu desen bireysel olarak istatistiksel anlamlılığa ulaşmamaktadır. Buna karşılık, gelir değişkenlerinde belirgin dağılımsal heterojenlik gözlenmektedir: alt kantillerde klasik EKC tipi ters-U bulgusu görülürken, medyan ve üst kantillerde U-şekilli bir desen baskın hâle gelmektedir. Bununla birlikte, tam modelde gelir dönüm noktasının örneklem desteğinin altında kalması nedeniyle bu U-şekli, gözlenen örneklem aralığında fiilen gelir arttıkça ekolojik ayak izinin yükselme eğilimi olarak okunmalıdır. Çalışma, çevresel BARS ilişkisinin kavramsal olarak anlamlı ancak ampirik olarak zayıf ve spesifikasyona duyarlı olduğunu; buna karşılık gelir-ekoloji ilişkisindeki heterojenliğin daha güçlü bir bulgu sunduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

Ekolojik BARS,
Ekolojik Ayak İzi,
Devlet Büyüklüğü,
Çevresel Kuznets
Eğrisi, Kantil
Ayrıştırması

The Ecological BARS Hypothesis: A Panel Quantile Regression Analysis of the Nonlinear Relationship Between Government Size and Ecological Footprint

Abstract

This study extends the Barro-Armeý-Rahn-Scully literature to environmental outcomes by discussing an "Ecological BARS" framework for the potentially nonlinear relationship between government expenditure as a share of GDP and per capita ecological footprint. Using an unbalanced panel of 172 countries over 1990-2022, the paper combines panel fixed-effects models with a two-step quantile decomposition inspired by Machado and Santos Silva (2019). Conditional mean estimates show that a weak concave relationship between government size and ecological footprint appears only when income is omitted; once EKC variables are introduced, the government-size coefficients become insignificant, suggesting that the ecological role of the state mainly operates through the indirect growth channel. The quantile decomposition reveals a systematic but individually insignificant sign pattern in government-size coefficients, positive at lower quantiles and negative at upper quantiles. By contrast, income terms display marked distributional

Keywords:

Ecological BARS,
Ecological
Footprint, State Size,
Environmental
Kuznets Curve,
Cantil
Decomposition

heterogeneity: low-footprint countries exhibit a conventional inverted-U EKC pattern, whereas median and upper quantiles display a U-shape. However, in the full specification the estimated income turning point lies below the observed support of the sample, implying that within the realized sample range higher income is effectively associated with higher ecological footprint. The paper concludes that the environmental BARS relationship is conceptually relevant but empirically weak and specification-sensitive, while heterogeneity in the income-environment nexus is more robust.

1. GİRİŞ

Devletin ekonomideki payının ne olması gerektiği sorusu, kamu maliyesinin en köklü tartışmalarından birini oluşturmaktadır. Barro (1990), kamu harcamalarının belirli bir düzeye kadar ekonomik büyümeyi desteklediğini, ancak bu düzeyin ötesinde vergi yükü ve bürokratik verimsizlik yoluyla büyümeyi baskıladığını ileri sürmüştür. Armev (1995) bu ilişkiyi ters-U biçiminde kavramsallaştırmış, Rahn ve Fox (1996) ile Scully (1994) ampirik tahminlerle desteklemiştir. Bu literatürde optimal kamu büyüklüğünün ülke ve döneme göre değiştiği görülmektedir; örneğin Fransa için yaklaşık %30 civarında bir eşik raporlanmıştır (Facchini ve Melki, 2013).

BARS hipotezi bugüne kadar ağırlıklı olarak ekonomik büyüme boyutuyla ele alınmıştır. Ne var ki, kamu harcamalarının yalnızca milli geliri değil, doğal çevreyi de doğrudan ve dolaylı biçimde etkilediğine dair güçlü teorik gerekçeler bulunmaktadır. Lopez vd. (2011), mali harcamaların çevre üzerindeki etkisini ölçek, bileşim, teknik ve gelir olmak üzere dört kanal aracılığıyla açıklamıştır. Bu çerçeveye göre, devlet harcamalarının bileşimi ve düzeyi çevresel sonuçları belirleyen kritik bir politika değişkenidir. Halkos ve Paizanos (2013, 2017) ise kamu harcamalarının çevresel etkisini ayrıştırarak dolaylı kanalın — yani büyüme üzerinden — doğrudan kanaldan daha baskın olduğunu göstermiştir.

Diğer taraftan, çevresel iktisat literatüründe Grossman ve Krueger'in (1991, 1995) öncülük ettiği Çevresel Kuznets Eğrisi (EKC) hipotezi, kişi başına gelir ile çevresel bozulma arasında benzer bir ters-U ilişkisi öngörmektedir. EKC'ye göre, ekonomik gelişmenin erken aşamalarında ölçek etkisi baskın olup çevresel baskı artmakta; gelir belirli bir eşiği aştıktan sonra ise bileşim ve teknik etkiler devreye girerek çevresel bozulma azalmaktadır. Son yıllarda bu hipotez, klasik kirlilik göstergelerinin ötesine taşınarak ekolojik ayak izi gibi çok boyutlu çevresel baskı ölçüleriyle de sınanmıştır (Ulucak ve Bilgili, 2018; Destek ve Sinha, 2020).

BARS ve EKC hipotezlerinin kesişim noktasında, Isik, Ongan ve arkadaşları (2022, 2023) öncü bir adım atarak “Bileşik EKC-Armev Modeli”ni (Composite EKC-Armev Model, CEM) geliştirmiştir. Bu seri çalışmalarda kamu harcamalarının CO2 emisyonları üzerindeki etkisi, ekonomik büyüme kanalı aracılığıyla incelenmiş ve ABD eyaletleri, NAFTA/USMCA ülkeleri ile G7 ülkeleri için ampirik kanıtlar sunulmuştur. Ayad vd. (2023) ise benzer bir çerçeveyi Afrika'nın en çok kirlilik üreten ülkeleri için Fourier ARDL yöntemiyle test etmiştir. Ancak bu çalışmaların tamamında bağımlı değişken olarak yalnızca CO2 emisyonları kullanılmış, daha kapsamlı bir çevresel baskı göstergesi olan ekolojik ayak izi ihmal edilmiştir. Ayrıca, söz konusu çalışmaların hiçbiri devlet büyüklüğünün çevresel etkisindeki dağılımsal heterojenliği — yani farklı çevresel baskı düzeylerindeki ülkeler arasındaki yapısal farklılıkları — incelememektedir.

Bu çalışma, mevcut literatürdeki bu boşluğu doldurmak amacıyla “Ekolojik BARS” kavramını önermektedir. Buradaki temel soru, kamu harcamalarının çevresel sonuçlar üzerindeki doğrudan etkisinin doğrusal mı yoksa non-lineer mi olduğu ve bu ilişkinin gelir kanalı kontrol edildiğinde bağımsız olarak ayırt edilemeyeceğidir. Teorik olarak kamu harcamaları çevre regülasyonları ve yeşil kamu yatırımları yoluyla ekolojik baskıyı azaltabilir; ancak bürokratik hantallaşma, düzenleyici esir alma (regulatory capture) ve özel sektörün yeşil yatırımlarının dışlanması (crowding-out) gibi mekanizmalar belirli bir noktadan sonra bu etkinin zayıflamasına veya yön değiştirmesine yol açabilir. Bu nedenle çevresel BARS ilişkisine tek bir önsel şekil dayatmak yerine, ilişkinin yönü ve dönüm noktası verinin belirlenmesine bırakılmaktadır. Bu doğrudan kanal, EKC'nin öngördüğü dolaylı kanal (gelir aracılığıyla) ile birlikte işlemektedir ve her iki kanalın eşanlı test edilmesi, devlet büyüklüğünün çevresel etkisinin hangi ölçüde bağımsız olduğunu göstermektedir.

Çalışmanın bir diğer özgün boyutu metodolojiktir. Devlet büyüklüğü ile çevresel göstergeler arasındaki ilişki, bugüne kadar ağırlıklı olarak koşullu ortalama tahmin edicileriyle (OLS, sabit etkiler, GMM, AMG) incelenmiştir. Oysa koşullu ortalama, ekolojik ayak izi dağılımının farklı noktalarındaki ülkeler için tek bir parametre seti sunar ve potansiyel heterojenliği gizler. Bu çalışmada, panel sabit etkiler analizine ek olarak Machado ve Santos Silva (2019) literatüründen esinlenen iki aşamalı bir kantil ayrıştırması uygulanmaktadır. Amaç, özellikle düşük baskılı ve yüksek baskılı ülke gruplarında devlet büyüklüğü katsayısının işaret ve büyüklüğünün nasıl değiştiğini keşifsel olarak gözlemlemektir.

Bu çerçevede çalışma üç temel araştırma sorusuna yanıt aramaktadır: Birincisi, kamu kesiminin büyüklüğü ile ekolojik ayak izi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir non-lineer ilişki var mıdır? İkincisi, bu ilişki EKC hipoteziyle eşanlı test edildiğinde devlet büyüklüğünün bağımsız çevresel etkisi korunmakta mıdır? Üçüncüsü, devlet büyüklüğü ile ekolojik ayak izi arasındaki ilişkinin işareti ve dönüm noktası, ekolojik ayak izi dağılımının farklı kantillerinde yapısal farklılıklar göstermekte midir?

Çalışmanın literatüre dört temel katkısı bulunmaktadır. İlk olarak, “Ekolojik BARS” kavramı aracılığıyla BARS hipotezinin çevresel boyutta nasıl düşünülebileceğine dair açık bir kavramsal çerçeve sunulmaktadır. İkinci olarak, ekolojik ayak izi gibi çok boyutlu bir çevresel baskı ölçüsü devlet büyüklüğü literatürüyle ilişkilendirilmektedir. Üçüncü olarak, dağılımsal heterojenliği görünür kılmak amacıyla panel sabit etkiler analizine kantil ayrıştırması eklenmektedir. Son olarak, BARS ve EKC hipotezlerinin eşanlı testi, devlet büyüklüğünün ekolojik etkisinin bağımsız mı yoksa büyük ölçüde gelir kanalı üzerinden mi işlediği sorusuna daha temkinli bir yanıt sunmaktadır.

Makalenin geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir: İkinci bölümde kavramsal çerçeve sunulmakta, üçüncü bölümde ilgili literatür taranmakta, dördüncü bölümde veri ve yöntem açıklanmakta, beşinci bölümde bulgular raporlanmakta, altıncı bölümde tartışma yer almakta ve yedinci bölümde sonuçlara ulaşılmaktadır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Kamu kesiminin büyüklüğü ile ekonomik performans arasındaki ilişki, kamu maliyesi teorisinin en eski ve en tartışmalı konularından biridir. Bu ilişkinin çevresel sonuçlara genişletilmesi, birbirleriyle etkileşim hâlinde üç teorik mekanizmayı bir araya getirmeyi gerektirmektedir: devletin büyüme üzerindeki non-lineer etkisi (BARS), gelirin çevresel baskı üzerindeki non-lineer etkisi (EKC) ve devletin çevre üzerindeki doğrudan etkisi. Bu bölümde önce her bir mekanizma ayrı ayrı ele alınmakta, ardından bu mekanizmaların bütünleştirilmesiyle ortaya çıkan “Ekolojik BARS” çerçevesi sunulmaktadır.

Barro (1990), içsel büyüme modeli çerçevesinde kamu harcamalarının üretken bir girdi olarak ekonomik büyümeye katkıda bulunabileceğini, ancak bu harcamaların finansmanı için gereken vergilerin belirli bir noktanın ötesinde özel sektör yatırımlarını caydıracağını göstermiştir. Bu iki karşıt kuvvetin bileşkesi, kamu harcamaları ile büyüme arasında konkav (ters-U) bir ilişki ortaya çıkarmaktadır. Armeş (1995) bu ilişkiyi grafiksel olarak kavramsallaştırarak “Armeş eğrisi” terimini literatüre kazandırmış, Scully (1994) ve Rahn ve Fox (1996) ABD için ampirik tahminler sunmuştur. BARS eğrisinin yükselen fazında devlet, mülkiyet hakları, hukuk düzeni, altyapı ve temel kamu hizmetleri aracılığıyla piyasa başarısızlıklarını gidererek büyümeyi desteklemektedir. Eğrinin azalan fazında ise artan bürokratik maliyetler, rant arayışı (rent-seeking), vergi çarpıklıkları ve özel yatırımların dışlanması (crowding-out) büyüme üzerinde baskılayıcı etkiler yaratmaktadır. Ülkeye özgü ampirik tahminler bu eşğin konuma göre farklılaştığını göstermektedir: ABD için yaklaşık %17-23 (Scully, 1994; Rahn ve Fox, 1996), Fransa için ise yaklaşık %30 olarak tahmin edilmektedir (Facchini ve Melki, 2013). Türkiye özelinde ise bu eşğin %12 ile %25 arasında tahmin edildiği görülmektedir (Yüksel, 2019; Altunç ve Aydoğuş, 2013).

Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezi ise ekonomik büyüme ile çevresel bozulma arasında benzer bir non-lineer yapı öngörmektedir. Grossman ve Krueger (1991, 1995), gelir arttıkça çevresel bozulmanın önce yükseldiğini, belirli bir gelir eşğinden sonra ise düşmeye başladığını ampirik olarak göstermiştir. Bu ters-U ilişkisinin arkasında üç etki mekanizması yatmaktadır. Ölçek etkisi, ekonomik faaliyetin genişlemesiyle birlikte kaynak kullanımının ve atık üretiminin artmasını ifade etmektedir. Bileşim etkisi, gelir artışıyla birlikte ekonomik yapının kirlilik yoğun sanayi sektörlerinden hizmet sektörüne kaymasını yansıtmaktadır. Teknik etki ise daha yüksek gelir düzeylerinde temiz teknolojilerin benimsenmesi ve çevresel regülasyonlara olan toplumsal talebin artmasıyla kirliliğin azalmasını açıklamaktadır. EKC hipotezi başlangıçta SO₂ ve partikül madde gibi yerel kirleticiler için güçlü destek bulmuş, ancak CO₂ gibi küresel kirleticiler ve ekolojik ayak izi gibi çok boyutlu göstergeler için sonuçlar karışık olmuştur. Bununla birlikte, Ulucak ve Bilgili (2018) yüksek gelirli ülkelerde EKC’nin ekolojik ayak izi için de geçerli olduğunu, Destek ve Sinha (2020) ise OECD ülkelerinde benzer sonuçlara ulaşıldığını raporlamıştır.

Bu çalışmanın temel kavramsal katkısı, BARS mekanizmasını çevresel sonuçlara genişleterek “Ekolojik BARS” çerçevesini formüle etmesinde yatmaktadır. Bu çerçeveye göre kamu harcamalarının ekolojik ayak izi üzerindeki etkisi iki kanal aracılığıyla gerçekleşmektedir. Doğrudan kanal, devletin çevre politikaları aracılığıyla ekolojik baskıyı etkileme kapasitesini yansıtmaktadır. Kamu harcamaları belirli bir düzeye kadar arttığında devlet, çevre regülasyonlarını etkin biçimde uygulama, yeşil altyapı yatırımları gerçekleştirme,

yenilenebilir enerji teşvikleri sağlama ve doğal kaynakları koruma altına alma kapasitesine kavuşabilir. Ancak kamu harcamaları bu eşğin ötesine geçtiğinde bürokratik hantallaşma, düzenleyici esir alma ve özel sektörün yeşil yatırımlarının dışlanması gibi mekanizmalar marjinal çevresel faydayı azaltabilir. Bu nedenle doğrudan kanal teorik olarak hem U-şekilli hem de ters-U biçimli bir desen üretebilir; işaretin hangi yönde oluştuğu ampirik olarak belirlenmelidir. Dolaylı kanal ise klasik BARS ve EKC mekanizmalarının bileşimidir: kamu harcamaları önce ekonomik büyümeyi etkilemekte (BARS), ekonomik büyüme de çevresel baskıyı etkilemektedir (EKC).

Bu iki kanalın eşanlı işlemesi, önemli bir analitik sonuç doğurmaktadır. Kamu harcamalarının ekolojik ayak izi üzerindeki toplam etkisi, doğrudan ve dolaylı kanalların bileşkesi olarak ortaya çıkmaktadır. İki kanal aynı yönde işleyebileceği gibi birbirini nötralize de edebilmektedir. Örneğin, yüksek kamu harcaması dolaylı kanal aracılığıyla büyümeyi baskılayarak kirlilik artışını yavaşlatırken, doğrudan kanal aracılığıyla çevre politikalarının etkinliğini de zayıflatabilmektedir. Bu nedenle her iki kanalın net etkisini tanımlamak için kamu harcamaları ve gelirin ekolojik ayak izi üzerindeki kuadratik etkilerinin eşanlı olarak modele dahil edilmesi gerekmektedir. Kamu harcamalarının katsayısı, gelir kontrol edildikten sonra anlamlı çıkıyorsa doğrudan kanalın mevcudiyetine dair kanıt elde edilmiş olacaktır.

Bu kavramsal çerçeve aynı zamanda bir “mali sürdürülebilirlik alanı” fikrini gündeme getirmektedir. Klasik BARS hipotezinde optimal kamu büyüklüğü, ekonomik büyümeyi maksimize eden harcama düzeyidir. Çevresel boyutta ise tek bir optimumdan söz edebilmek için ilişkinin işaretinin, dönüm noktasının ve bu dönüm noktasının örneklem içinde anlamlı biçimde tanımlanabilmesinin gösterilmesi gerekir. Dolayısıyla bu çalışmada “mali sürdürülebilirlik” kavramı, kesin bir optimum değer iddiasından ziyade, devlet büyüklüğünün çevresel etkisinin yön değiştirdiği ya da belirsizleştiği aralığı ifade eden analitik bir araç olarak kullanılmaktadır.

Son olarak, koşullu ortalama tahmini bu çerçeveyi yalnızca “ortalama ülke” için test etmektedir. Oysa ekolojik ayak izi dağılımının farklı noktalarında yer alan ülkeler, yapısal olarak farklı koşullara sahiptir. Düşük ekolojik baskılı ülkeler (alt kantiller) çoğunlukla düşük gelirli, düşük sanayileşme düzeyine sahip ekonomilerdir ve buralarda devlet harcamalarındaki artış temel altyapı ihtiyaçlarını karşıladığı için çevresel etkisi farklı olabilmektedir. Yüksek ekolojik baskılı ülkeler (üst kantiller) ise genellikle yüksek gelirli, yoğun sanayileşmiş ekonomilerdir ve buralarda marjinal kamu harcamasının çevresel etkisi farklı dinamiklere tabidir. Bu dağılımsal heterojenlik, kantile özgü dönüm noktalarının tahmin edilmesini gerektirmektedir.

Bu çerçevede çalışmanın test edeceği hipotezler şu şekilde formüle edilmektedir: Kamu harcamalarının GSYİH’ya oranı ile kişi başı ekolojik ayak izi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir non-lineer ilişki vardır ve bu ilişkinin dönüm noktası çevresel etkinin yön değiştirdiği bir eşğe işaret eder (H1). Kişi başı GSYİH ile ekolojik ayak izi arasındaki EKC ilişkisi, devlet büyüklüğü kontrol edildikten sonra da geçerlidir ve devlet büyüklüğünün ekolojik etkisi gelir kontrol edildikten sonra hâlâ anlamlıdır (H2). Devlet büyüklüğü ile ekolojik ayak izi arasındaki ilişkinin şekli ve dönüm noktası, ekolojik ayak izi dağılımının farklı kantillerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterir (H3).

3. LİTERATÜR TARAMASI

Devlet büyüklüğü ile çevresel sonuçlar arasındaki ilişki, birbirinden görece bağımsız gelişen üç araştırma akımının kesişim noktasında yer almaktadır. Birincisi, BARS hipotezini ampirik olarak sınavan kamu maliyesi literatürüdür. İkincisi, mali harcamaların çevresel etkilerini inceleyen çevre ekonomisi çalışmalarıdır. Üçüncüsü ise ekolojik ayak izi ve kantil regresyon yöntemlerini bir araya getiren metodolojik literatürdür. Bu bölümde her üç akım değerlendirilmekte ve çalışmanın doldurmayı amaçladığı boşluklar tanımlanmaktadır.

BARS hipotezinin ampirik sınamaları geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır. Facchini ve Melki (2013), Fransa için 1871-2008 dönemini kapsayan ARDL analizi ile optimal kamu büyüklüğünü yaklaşık %30 olarak tahmin etmiştir. Yüksel (2019), Türkiye için ARDL sınır testi uygulamış ve optimal düzeyi %16 olarak tahmin etmiştir. Altunç ve Aydoğuş (2013), Türkiye, Romanya ve Bulgaristan için karşılaştırmalı tahminler sunmuştur. Daha yakın dönemde Afolabi (2023), Sahra Altı Afrika ülkeleri için BARS eğrisini panel kantil regresyon yöntemiyle test ederek optimal kamu büyüklüğünün gelir grubuna göre farklılaştığını ortaya koymuştur. Bu çalışma, BARS hipotezini kantil regresyon ile sınavan ender çalışmalardan biri olmakla birlikte yalnızca ekonomik büyüme boyutuna odaklanmaktadır.

BARS hipotezinin çevresel boyuta genişletilmesinde en doğrudan katkı, Ongan ve arkadaşlarının 2022-2023 yılları arasında yayımladığı bir dizi çalışmaya aittir. Bu araştırmacılar, Arme eğrisini EKC ile birleştiren “Bileşik EKC-Arme Modeli”ni (Composite EKC-Arme Model, CEM) geliştirmiştir. Isik vd. (2022), bu

çerçeveyi ABD eyaletleri için yeniden formüle etmiş; Ongan vd. (2022) NAFTA ülkelerinde Armeý ve bileşik model sonuçlarını karşılaştırmış; Ongan vd. (2023) USMCA örneğinde benzer analizler gerçekleştirmiştir. Ayad vd. (2023) bu çerçeveyi Afrika'nın en çok kirlilik üreten üç ülkesine Fourier ARDL yöntemiyle uygulamıştır. Tüm bu çalışmalar önemli bir başlangıç noktası sunmakla birlikte, ortak üç sınırlılık taşımaktadır: bağımlı değişken olarak yalnızca CO2 emisyonları kullanılmış, kamu harcamalarının doğrudan çevresel etkisi dolaylı kanaldan açık biçimde ayrıştırılmamış ve dağılımsal heterojenlik sınırlı ölçüde incelenmiştir.

Kamu harcamalarının çevresel etkilerine odaklanan ikinci araştırma akımında, Lopez vd. (2011), mali harcamaların çevre üzerindeki etkisini ölçek, bileşim, teknik ve gelir kanalları aracılığıyla kavramsallaştırmıştır. Bu çerçeveye göre kamusal mallara yönelik harcamalar kirliliği azaltırken, özel sektöre yönelik sübvansiyonlar kirliliği artırabilmektedir. Halkos ve Paizanos (2013), 77 ülkeli bir panelde kamu harcamalarının CO2 üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığını ancak SO2 emisyonlarını azalttığını bulmuş; 2017'deki takip çalışmalarında bu etkileri ölçek, bileşim ve teknik kanallara ayrıştırarak dolaylı etkinin (büyüme kanalı aracılığıyla) doğrudan etkiye baskın olduğunu göstermiştir. Galinato ve Galinato (2016), gelişmekte olan ülkelerde kamu harcamalarının kısa vadede ormansızlaşmayı ve CO2 emisyonlarını artırdığını raporlamıştır. Bu bulgular toplu olarak değerlendirildiğinde, kamu harcamalarının çevresel etkisinin yönünün ve büyüklüğünün ülke bağlamına, harcama bileşimine ve incelenen çevresel göstergelere göre farklılaştığı görülmektedir. Bu literatürdeki temel eksiklik, kamu harcamaları ile çevresel baskı arasındaki ilişkinin kuadratik (non-linear) boyutunun — yani BARS çerçevesinin — ihmal edilmiş olmasıdır.

EKC hipotezinin ekolojik ayak izi ile test edilmesi, son yıllarda hızla genişleyen bir araştırma alanı oluşturmuştur. Ulucak ve Bilgili (2018), gelir gruplarına göre sınıflandırılmış ülke panellerinde EKC'nin ekolojik ayak izi için yüksek gelirli ülkelerde geçerli olduğunu göstermiştir. Destek ve Sinha (2020), 24 OECD ülkesinde ikinci nesil panel yöntemleriyle benzer sonuçlara ulaşmıştır. Mahmoodi ve Dahmardeh (2022), yükselen Avrupa ve Asya ekonomilerinde yönetim kalitesinin EKC ilişkisini etkilediğini göstermiştir. Bu çalışmalar ekolojik ayak izinin çok boyutlu bir çevresel baskı göstergesi olarak geçerliliğini teyit etmekle birlikte, hiçbiri devlet büyüklüğünü non-linear bir belirleyici olarak modele dahil etmemiştir.

Kantil regresyon yöntemlerinin çevresel iktisatta kullanımı, özellikle Machado ve Santos Silva'nın (2019) MMQR yaklaşımından sonra hız kazanmıştır. Gómez ve Rodríguez (2020), USMCA ülkelerinde ekolojik ayak izi için EKC'yi MMQR ile test etmiştir. Panel kantil regresyon alanında Allard vd. (2017), 74 ülkeli bir panelde EKC'nin bazı kantillerde ters-U yerine N-şekli aldığını; Chu ve Tran (2022) ise OECD ülkelerinde çevresel regülasyonun ekolojik ayak izi üzerindeki etkisinin kantiller arasında farklılaştığını göstermiştir. Bu metodolojik literatür, dağılımsal heterojenliğin çevresel politika çıkarımları için kritik önem taşıdığını açıkça göstermektedir; ancak bu yöntemler henüz devlet büyüklüğü-çevre ilişkisine uygulanmamıştır.

Özetle, mevcut literatür beş kritik boşluk barındırmaktadır. Birincisi, BARS hipotezinin çevresel sonuçlar üzerinde doğrudan bir non-linear testi yapılmamıştır. İkincisi, devlet büyüklüğü-çevre ilişkisinde kantil temelli dağılımsal analizler son derece sınırlıdır. Üçüncüsü, ekolojik ayak izi devlet büyüklüğü çalışmalarında bağımlı değişken olarak neredeyse hiç yer almamıştır. Dördüncüsü, BARS ve EKC hipotezleri kantil düzeyinde eşanlı biçimde nadiren ele alınmıştır. Beşincisi, mevcut bileşik modeller çoğunlukla dolaylı kanalı (büyüme aracılığıyla) dikkate almakta, doğrudan kanalı açıkça ayrıştırmamaktadır. Bu çalışma, söz konusu boşlukların tamamını eşanlı olarak tartışmaktadır.

4. VERİ ve YÖNTEM

Bu çalışmada 1990-2022 dönemini kapsayan ve veri mevcudiyetine göre 172 ülkeyi içeren dengesiz bir panel veri seti kullanılmaktadır. Veri seti, dört temel kaynaktan derlenen değişkenlerin ISO ülke kodu ve yıl bazında birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bağımlı değişken olarak Global Footprint Network'ün Ulusal Ayak İzi Hesapları'ndan (National Footprint Accounts) elde edilen kişi başı ekolojik ayak izi (global hektar/kişi, tüketim bazlı) kullanılmaktadır. Ekolojik ayak izi, karbon, tarım arazisi, otlak, orman, balıkçılık ve yapılaşmış alan bileşenlerini kapsayan çok boyutlu bir çevresel baskı göstergesidir ve tek boyutlu CO2 emisyonlarına kıyasla insan faaliyetlerinin doğa üzerindeki toplam yükünü daha bütüncül biçimde yansıtmaktadır. Dayanıklılık (robustness) analizi için alternatif bağımlı değişken olarak Dünya Bankası WDI'dan elde edilen kişi başı CO2 emisyonları (metrik ton) kullanılmaktadır.

Ana bağımsız değişken, genel devlet toplam harcamalarının GSYİH'ya oranıdır (%) ve Dünya Bankası WDI'dan derlenmektedir (gösterge kodu: GC.XPN.TOTL.GD.ZS). Bu değişkenin karesi modele dahil edilerek non-linear (kuadratik) ilişkinin test edilmesi sağlanmaktadır. EKC hipotezinin sınanması için kişi başı reel

GSYİH (2015 sabit ABD doları, logaritmik) ve karesi modele eklenmiştir. Kontrol değişkenleri olarak ticari açıklık (ihracat ve ithalatın GSYİH'ya oranı), kentleşme oranı, sanayi katma değerinin GSYİH'ya oranı, yenilenebilir enerji tüketim payı ve nüfus yoğunluğu kullanılmaktadır. Tüm kontrol değişkenleri Dünya Bankası WDI'dan temin edilmiştir. Dayanıklılık analizinde devlet büyüklüğü ölçüsü olarak kamu tüketim harcamalarının GSYİH'ya oranı (NE.CON.GOV.TS) alternatif olarak kullanılmaktadır. Tablo 1, tüm değişkenlerin tanımlarını, birimlerini ve kaynaklarını özetlemektedir.

Tablo 1. Değişken tanımları ve veri kaynakları

Değişken	Tanım	Birim	Kaynak
EF	Kişi başı ekolojik ayak izi (tüketim bazlı)	gha/kişi	York Üniversitesi NEFBA 2025
GovSize	Genel devlet toplam harcaması / GSYİH	%	WDI (GC.XPN.TOTL.GD.ZS)
GovSize ²	GovSize'in karesi	—	Hesaplanmış
GDPpc	Kişi başı reel GSYİH (logaritmik)	ln(sabit 2015 USD)	WDI (NY.GDP.PCAP.KD)
GDPpc ²	GDPpc'nin karesi	—	Hesaplanmış
Trade	Ticari açıklık (İhracat+İthalat) / GSYİH	%	WDI (NE.TRD.GNFS.ZS)
Urban	Kentleşme oranı	%	WDI (SP.URB.TOTL.IN.ZS)
Industry	Sanayi katma değeri / GSYİH	%	WDI (NV.IND.TOTL.ZS)
Renew	Yenilenebilir enerji tüketimi payı	%	WDI (EG.FEC.RNEW.ZS)
PopDens	Nüfus yoğunluğu	kişi/km ²	WDI (EN.POP.DNST)

Tablo 2, analiz örneğine ilişkin tanımlayıcı istatistikleri sunmaktadır.

Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler

Değişken	N	Ortalama	Std. Sapma	Min	%25	Medyan	%75	Maks
EF (gha/kişi)	5.134	3,296	2,522	0,240	1,380	2,440	4,680	25,350
Devlet Büyüklüğü (%)	5.134	22,282	11,151	2,046	13,698	19,488	30,060	92,251
GSYİH p.c. (sabit USD)	5.134	12.032	17.223	189	1.421	4.213	14.938	112.418
Ticari Açıklık (%)	4.872	80,418	47,927	0,021	49,302	70,194	97,712	437,327
Kentleşme (%)	5.134	56,404	22,665	5,275	37,615	57,843	74,708	100,000
Sanayi/GSYİH (%)	4.870	27,824	11,699	2,391	20,436	25,729	32,513	86,670
Yenilenebilir Enerji (%)	5.006	33,709	30,331	0,000	6,800	24,600	57,375	98,300
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km ²)	5.114	169,640	559,489	1,356	25,824	69,368	129,479	7.966

Not: N değerleri gözlem sayısını göstermektedir. GSYİH p.c. 2015 sabit ABD doları cinsinden olup tam birim değerler verilmiştir. Gözlem sayılarındaki farklılıklar eksik verileri yansıtmaktadır.

Tahmin stratejisi dört aşamalı olarak tasarlanmıştır. İlk aşamada panel verinin istatistiksel özelliklerini belirlemek amacıyla bir dizi ön test uygulanmaktadır. Makroekonomik panel verilerde yaygın olarak gözlemlenen yatay kesit bağımlılığı (cross-section dependence, CSD), Pesaran (2004) CD testi ile sınanmaktadır. Yatay kesit bağımlılığı saptandığında ilk nesil birim kök testlerinin sınırlılıkları arttığından, Im, Pesaran ve Shin'in (2003) panel birim kök testi bu sınırlılık gözetilerek yalnızca gösterge niteliğinde raporlanmaktadır. Sabit etkiler ile rastgele etkiler tahmincileri arasındaki seçim için Hausman (1978) testi kullanılmaktadır.

İkinci aşamada koşullu ortalama tahmini (baseline) gerçekleştirilmektedir. Hausman testi sonucuna göre sabit etkiler (FE) modeli tercih edilmektedir. Standart hatalar temel spesifikasyonda ülke düzeyinde kümelenmiştir; bununla birlikte güçlü yatay kesit bağımlılığı nedeniyle bu çıkarımlar temkinli yorumlanmalıdır. Bu aşamada temel ilgi, GovSize² katsayısının işareti ve anlamlılığıdır. Eğer $\hat{\beta}_1 > 0$ ve $\hat{\beta}_2 < 0$ ise ilişki ters-U biçiminde olup dönüm noktası yerel maksimumu; $\hat{\beta}_1 < 0$ ve $\hat{\beta}_2 > 0$ ise ilişki U-şeklinde olup dönüm noktası yerel minimumu göstermektedir. Dönüm noktası $GovSize^* = -\hat{\beta}_1/2\hat{\beta}_2$ formülüyle hesaplanmakta ve güven aralığı Delta yöntemiyle elde edilmektedir. EKC hipotezi için GDPpc² katsayısına aynı mantıkla bakılmaktadır.

Üçüncü ve ana aşamada, Machado ve Santos Silva (2019) literatüründen esinlenen iki aşamalı bir panel kantil ayrıştırması uygulanmaktadır. Bu prosedür, önce koşullu ortalama (location) ve ardından mutlak artıkların (scale) sabit etkiler altında tahmin edilmesine dayanmakta; sonrasında kantile özgü katsayılar bu iki bileşenin birleşiminden türetilmektedir. Dolayısıyla burada raporlanan kantil sonuçları, tam yapısal bir MMQR uygulamasından ziyade MMQR mantığını izleyen keşifsel bir dağılımsal ayrıştırma olarak okunmalıdır. Modelin koşullu kantil fonksiyonu aşağıdaki genel gösterimle ifade edilebilir:

$$Q_{EF_{it}}(\tau|Z_{it}) = (\alpha_i + \delta_i q(\tau)) + \lambda_t + \beta_1(\tau)GovSize_{it} + \beta_2(\tau)GovSize_{it}^2 + \gamma_1(\tau)GDPpc_{it} + \gamma_2(\tau)GDPpc_{it}^2 + \delta'(\tau)X_{it}$$

Bu denklemde $Q_{EF_{it}}(\tau|Z_{it})$ ekolojik ayak izinin τ -inci koşullu kantilini, $\alpha_i + \delta_i q(\tau)$ kantile göre değişen bireysel sabit etkiyi, $q(\tau)$ ise kantil pozisyonunu temsil etmektedir. Tahmin beş kantil düzeyinde gerçekleştirilmektedir: $\tau = \{0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 0.90\}$. Her kantil için ayrı bir BARS dönüm noktası $GovSize^*(\tau) = -\hat{\beta}_1(\tau)/2\hat{\beta}_2(\tau)$ hesaplanmaktadır. Ancak bu kantil sonuçları, yaklaşık standart hatalar ve keşifsel kurgu nedeniyle esas olarak yön, işaret değişimi ve heterojenlik deseni açısından yorumlanmalıdır.

Dördüncü aşamada sonuçların dayanıklılığı bir dizi ek analizle sınanmaktadır. Bunlar arasında bağımlı değişkenin kişi başı CO2 emisyonlarıyla değiştirilmesi, devlet büyüklüğü ölçüsünün kamu tüketim harcamaları oranıyla değiştirilmesi, Dünya Bankası gelir sınıflamasına göre alt-örneklem analizleri ve bağımlı değişkenin gecikmeli değerinin modele eklenmesiyle dinamik model tahmini yer almaktadır.

5. BULGULAR

Analiz örneklemini, veri mevcudiyetine göre 172 ülke ve 1990-2022 dönemini kapsayan dengesiz bir panelden oluşmaktadır. Tam model spesifikasyonunda (kontrol değişkenlerinin tamamını içeren) gözlem sayısı 4.496'ya, ülke sayısı ise 164'e düşmektedir.

Tahmine geçmeden önce uygulanan ön testler, verinin önemli bazı özelliklerini ortaya koymaktadır (Ek Tablo A1). Pesaran (2004) CD testi, tüm temel değişkenler için yatay kesit bağımlılığını net biçimde reddetmektedir (EF için CD=34,65; GovSize için CD=59,64; ln(GDPpc) için CD=336,01; tümü $p < 0,001$). Bu sonuç, küreselleşme ve ortak makroekonomik şokların ülkeler arası korelasyona yol açtığını doğrulamakta ve standart hata ile entegrasyon testlerinin dikkatli yorumlanmasını gerektirmektedir. Im-Pesaran-Shin (2003) birim kök testi, ekolojik ayak izi ($\bar{W} = -3,01$; $p = 0,001$) ve devlet büyüklüğü ($\bar{W} = -7,34$; $p < 0,001$) değişkenlerinin düzeyde durağan olduğunu, ln(GDPpc)'nin ise düzeyde birim kök içerdiğini ($\bar{W} = 4,20$; $p = 1,00$) ancak birinci farkta durağanlaştığını ($\bar{W} = -28,50$; $p < 0,001$) ortaya koymaktadır. Bu nedenle aşağıdaki düzey modelleri, tam bir uzun dönem eşbütünlük kanıtı olarak değil, kontrol değişkenleri altında gözlenen düzey ilişkilerinin temkinli tahminleri olarak okunmalıdır. Hausman (1978) testi, rastgele etkilerin tutarlı olmadığını güçlü biçimde reddetmekte ($H = 53,35$; $df = 9$; $p < 0,001$) ve sabit etkiler tahmininin tercih edilmesi gerektiğini doğrulamaktadır. Örneklemdaki ülkelerin kişi başı ekolojik ayak izi ortalaması 3,30 gha olup standart sapması 2,52 gha'dır; bu değerler örneklemin hem düşük baskılı gelişmekte olan ülkeleri hem de yüksek baskılı sanayileşmiş ülkeleri kapsayan geniş bir dağılıma sahip olduğunu göstermektedir. Devlet büyüklüğü (toplam kamu harcaması/GSYİH) ortalaması %22,28, medyanı %19,49 olarak gerçekleşmiş olup dağılım sağa çarpıktır: ülkelerin büyük çoğunluğu %15-30 bandında yer alırken, bazı küçük ada devletleri ve kriz dönemlerinde %60'ın üzerine çıkan uç gözlemler bulunmaktadır. Kişi başı GSYİH ortalaması 12.032 sabit ABD doları olmakla birlikte standart sapma (17.223 USD) ortalamanın üzerindedir, bu da gelir dağılımındaki keskin eşitsizliği yansıtmaktadır.

Koşullu ortalama tahmini üç aşamalı bir model stratejisiyle gerçekleştirilmiştir. Model 1 yalnızca BARS değişkenlerini (GovSize ve GovSize²), Model 2 BARS ve EKC değişkenlerini birlikte, Model 3 ise tüm kontrol değişkenlerini de dahil eden tam spesifikasyonu içermektedir. Tüm modellerde ülke ve yıl sabit etkileri kontrol edilmiş, standart hatalar ülke düzeyinde kümelenmiştir (Tablo 3).

Tablo 3. Baseline Sabit Etkiler Tahmin Sonuçları

Değişken	Model 1	Model 2	Model 3
GovSize	0,0147 (0,0123)	0,0031 (0,0112)	0,0036 (0,0116)
GovSize ²	-0,0003** (0,0002)	-0,0001 (0,0002)	-0,0001 (0,0002)
ln(GDPpc)		-1,3116 (1,0025)	-1,8190** (0,8916)
ln(GDPpc) ²		0,1518** (0,0681)	0,1757*** (0,0586)
Ticari Açıklık			-0,0047*** (0,0018)
Kentleşme			0,0035

Değişken	Model 1	Model 2	Model 3
			(0,0081)
Sanayi/GSYİH			0,0076
			(0,0066)
Yenilenebilir Enerji			-0,0123**
			(0,0059)
Nüfus Yoğunluğu			0,0005***
			(0,0001)
N	5.134	5.134	4.496
R ² (within)	0,004	0,072	0,073
Ülke FE	Evet	Evet	Evet
Yıl FE	Evet	Evet	Evet

Not: Kümelenmiş standart hatalar (ülke düzeyinde) parantez içindedir. * p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01

Model 1’de yalnızca BARS değişkenleri yer aldığına, GovSize katsayısı pozitif (0,0147) ancak istatistiksel olarak anlamsız (p=0,232), GovSize² katsayısı ise negatif ve %5 düzeyinde anlamlıdır (-0,0003; p=0,045). Bu sonuç, gelir ve diğer kontroller dahil edilmeden önce devlet büyüklüğü ile ekolojik ayak izi arasında zayıf ve konkav bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Ancak ilişkinin gücü oldukça sınırlıdır: modelin açıklama kapasitesi (within R²=0,004) son derece düşüktür ve kuadratik terime dayalı bu desen tek başına güçlü bir çevresel BARS kanıtı olarak okunmamalıdır.

Model 2’de EKC değişkenlerinin eklenmesiyle tablo önemli ölçüde değişmektedir. GovSize ve GovSize² katsayılarının her ikisi de istatistiksel anlamlılığını yitirmektedir (sırasıyla p=0,782 ve p=0,386). Buna karşılık, ln(GDPpc) negatif (-1,312) ancak anlamsız, ln(GDPpc)² ise pozitif ve %5 düzeyinde anlamlıdır (0,152; p=0,026). ln(GDPpc)² katsayısının pozitif çıkması, klasik EKC’nin öngördüğü ters-U ilişkisi yerine bir U-şekilli ilişkiye işaret etmektedir: ekolojik ayak izi düşük gelir düzeylerinde azalmakta, belirli bir eşiğin ötesinde ise artmaya başlamaktadır. Bu bulgu, ekolojik ayak izinin CO₂’den farklı olarak çok boyutlu bir baskı göstergesi olmasıyla tutarlıdır; yüksek gelirli ülkeler karbon emisyonlarını azaltabilseler de tüketim temelli ekolojik ayak izleri artmaya devam edebilmektedir.

Model 3’te kontrol değişkenlerinin eklenmesi BARS ve EKC değişkenlerinin katsayılarını önemli ölçüde değiştirmemiştir. GovSize ve GovSize² katsayıları anlamsız kalmaya devam etmekte (sırasıyla p=0,753 ve p=0,549), EKC değişkenlerinin anlamlılığı ise güçlenmektedir: ln(GDPpc) negatif ve anlamlı (-1,819; p=0,041), ln(GDPpc)² pozitif ve %1 düzeyinde anlamlıdır (0,176; p=0,003). Kontrol değişkenleri arasında ticari açıklık (-0,005; p=0,009) ve yenilenebilir enerji payı (-0,012; p=0,037) ekolojik ayak izini azaltıcı yönde anlamlı etkiler gösterirken, nüfus yoğunluğu pozitif ve anlamlı bir etki sergilemektedir (0,0005; p<0,001). Kentleşme ve sanayi payı ise istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Model 3’ün within R² değeri 0,073 olarak gerçekleşmiş olup, açıklama gücünün büyük ölçüde ülke ve yıl sabit etkilerinden kaynaklandığını göstermektedir. Buna ek olarak, EKC minimum noktası yaklaşık $e^{5,175} \approx 177$ ABD doları olarak hesaplanmakta ve bu değer tam model örneklemindeki en düşük gelir gözleminin altında kalmaktadır. Dolayısıyla Model 3’te gözlenen örneklem aralığında gelir artışı fiilen ekolojik ayak izindeki artış eğilimiyle birlikte okunmalıdır.

Baseline sonuçlarının temel mesajı şudur: devlet büyüklüğü ile ekolojik ayak izi arasındaki zayıf non-lineer desen yalnızca gelir kontrol edilmediğinde görünmekte, EKC değişkenleri dahil edildiğinde ise BARS etkisi anlamsızlaşmaktadır. Bu bulgu, Halkos ve Paizanos’un (2017) “dolaylı kanalın doğrudan kanala baskın olduğu” tezini desteklemektedir. Koşullu ortalama düzeyinde devlet büyüklüğünün ekolojik ayak izi üzerindeki etkisi büyük ölçüde gelir kanalı aracılığıyla aktarılmakta olup, bağımsız bir doğrudan kanal tespit edilememektedir.

MMQR-temelli kantil ayrıştırması, koşullu ortalama analizinin gizlediği bazı dağılımsal farklılıkları görünür kılmaktadır (Tablo 4). Ancak burada raporlanan bulguların, yaklaşık standart hatalar ve keşifsel yöntem kurgusu nedeniyle doğrulayıcı olmaktan çok tamamlayıcı nitelik taşıdığı vurgulanmalıdır.

Tablo 4. MMQR Tahmin Sonuçları (Machado & Santos Silva, 2019)

Değişken	$\tau=0,10$	$\tau=0,25$	$\tau=0,50$	$\tau=0,75$	$\tau=0,90$
GovSize	0,0402	0,0136	0,0048	-0,0092	-0,1490
	(0,0539)	(0,0184)	(0,0117)	(0,0218)	(0,2201)
GovSize ²	-0,0007	-0,0003	-0,0001	0,0001	0,0023

Değişken	$\tau=0,10$	$\tau=0,25$	$\tau=0,50$	$\tau=0,75$	$\tau=0,90$
	(0,0009)	(0,0003)	(0,0002)	(0,0003)	(0,0035)
ln(GDPpc)	6,9542**	0,5775	-1,5371*	-4,8924***	-38,4350***
	(3,4532)	(1,2750)	(0,8981)	(1,4700)	(13,9522)
ln(GDPpc) ²	-0,4883**	-0,0056	0,1544***	0,4083***	2,9470***
	(0,2170)	(0,0818)	(0,0590)	(0,0938)	(0,8737)
Ticari Açıklık	-0,0001	-0,0035	-0,0046**	-0,0064**	-0,0242
	(0,0071)	(0,0026)	(0,0018)	(0,0030)	(0,0285)
Kentleşme	-0,0514	-0,0115	0,0017	0,0227	0,2323*
	(0,0341)	(0,0121)	(0,0082)	(0,0141)	(0,1384)
Sanayi/GSYİH	0,0082	0,0078	0,0076	0,0074	0,0052
	(0,0215)	(0,0086)	(0,0066)	(0,0097)	(0,0856)
Yenilenebilir Enerji	-0,0281	-0,0166*	-0,0128**	-0,0068	0,0534
	(0,0250)	(0,0089)	(0,0059)	(0,0103)	(0,1014)
Nüfus Yoğunluğu	0,0012**	0,0007***	0,0006***	0,0003	-0,0020
	(0,0005)	(0,0002)	(0,0001)	(0,0002)	(0,0021)
N	4.496	4.496	4.496	4.496	4.496
Ülke FE	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Yıl FE	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet

Not: MMQR standart hataları parantez içindedir. Ülke ve yıl sabit etkileri dahildir. * $p<0,10$, ** $p<0,05$, *** $p<0,01$

Devlet büyüklüğü katsayısı (GovSize), ekolojik ayak izi dağılımının alt kantillerinden üst kantillerine doğru sistematik bir değişim sergilemektedir. 10. kantilde katsayı pozitif (0,040) iken, medyanda (50. kantil) sifıra yaklaşmakta (0,005), 75. kantilde negatife dönmekte (-0,009) ve 90. kantilde belirgin biçimde negatif olmaktadır (-0,149). Bu eğilim, düşük ekolojik baskılı ülkelerde kamu harcamalarındaki artışın ekolojik ayak izini artırma; yüksek baskılı ülkelerde ise azaltma eğiliminde olabileceğini ima etmektedir. Ancak bireysel katsayıların hiçbiri geleneksel anlamlılık düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı değildir ve güven aralıkları oldukça geniştir (Şekil 1). Bu durum, devlet büyüklüğünün ekolojik ayak izi üzerindeki etkisinin yüksek belirsizlikle tahmin edildiğini ve kesin çıkarımların dikkatli yapılması gerektiğini göstermektedir.

GovSize² katsayısında da kantiller arasında benzer bir yapısal değişim gözlemlenmektedir. Alt kantillerde negatif olan katsayı ($\tau=0,10$: -0,0007; $\tau=0,25$: -0,0003), üst kantillerde pozitive dönmektedir ($\tau=0,75$: 0,0001; $\tau=0,90$: 0,0023). Bu değişim, ters-U ilişkisinin — eğer varsa — yalnızca düşük ekolojik baskılı ülkelerde geçerli olabileceğine, yüksek baskılı ülkelerde ise ilişkinin U-şekline dönebileceğine işaret etmektedir. Yine de bu katsayılar bireysel olarak anlamsızdır.

EKC değişkenleri kantil düzeyinde çok daha belirgin bir dağılımsal heterojenlik sergilemektedir. 10. kantilde ln(GDPpc) katsayısı pozitif ve anlamlıdır (6,954; $p<0,05$), bu da düşük ekolojik baskılı ülkelerde gelir artışının ekolojik ayak izini artırdığını göstermektedir. Aynı kantilde ln(GDPpc)² negatif ve anlamlıdır (-0,488; $p<0,05$), yani bu ülke grubunda klasik EKC hipotezine uygun bir ters-U yapısı gözlemlenmektedir. Medyandan itibaren ise tablo tersine dönmektedir: ln(GDPpc) negatif, ln(GDPpc)² pozitif ve güçlü biçimde anlamlı hâle gelmektedir ($\tau=0,50$: 0,154; $\tau=0,75$: 0,408; $\tau=0,90$: 2,947***). Bu U-şekli, yüksek ekolojik baskılı ülkelerde gelir artışının ekolojik ayak izini azaltma kapasitesinin sınırlı olduğunu, hatta belli bir noktanın ötesinde artırdığını ortaya koymaktadır. Bu kantile özgü EKC yapısı, baseline Model 3'ün ortalama düzeydeki U-şekli bulgusunu teyit etmekte ve bu yapının özellikle üst kantillerde belirginleştiğini göstermektedir.

Kontrol değişkenlerinin kantile özgü etkileri de dikkat çekici bulgular sunmaktadır. Ticari açıklık median ve üst kantillerde anlamlı biçimde negatiftir ($\tau=0,50$: -0,005; $\tau=0,75$: -0,006), yani ticari entegrasyonun ekolojik ayak izini azaltıcı etkisi orta ve yüksek baskılı ülkelerde yoğunlaşmaktadır. Yenilenebilir enerji payı, alt kantillerden medyana kadar anlamlı ve negatiftir ($\tau=0,25$: -0,017; $\tau=0,50$: -0,013), ancak üst kantillerde etkisini yitirmektedir. Nüfus yoğunluğu ise alt ve orta kantillerde pozitif ve anlamlı ($\tau=0,10$: 0,001; $\tau=0,25$: 0,001; $\tau=0,50$: 0,001), üst kantillerde ise anlamsızdır. Kentleşme yalnızca 90. kantilde marjinal anlamlılık düzeyinde pozitif etki göstermektedir (0,232).

BARS dönüm noktası tahminleri, hem baseline hem kantil ayrıştırması sonuçlarında yaklaşık %19 ile %42 arasında değişmektedir (Tablo 5).

Tablo 5. BARS Dönüm Noktası Tahminleri (GovSize*)

Tahmin	GovSize* (%)	Std. Hata	%95 GA Alt	%95 GA Üst
Baseline (FE)	19,15	68,78	-115,65	153,96
MMQR $\tau=0,10$	29,60	54,42	-77,07	136,27
MMQR $\tau=0,25$	26,77	46,62	-64,61	118,15
MMQR $\tau=0,50$	21,16	59,45	-95,36	137,68
MMQR $\tau=0,75$	41,78	161,14	-274,05	357,62
MMQR $\tau=0,90$	31,79	66,84	-99,21	162,79

Not: GovSize* = $-\beta_1/2\beta_2$ formülüyle hesaplanmıştır. Güven aralıkları Delta yöntemiyle elde edilmiştir.

Baseline FE tahmininde dönüm noktası %19,15 olarak hesaplanmıştır. Kantil ayrıştırmasında ise bu değer $\tau=0,50$ 'de %21,16'dan $\tau=0,75$ 'te %41,78'e yükselmektedir. Bununla birlikte, üst kantillerde β_2 katsayısının işaret değiştirmesi nedeniyle bu formülle üretilen değerler bazı kantillerde ters-U tipi bir tepeyi değil, U-şekilli yerel minimumu temsil etmektedir. Ayrıca tüm dönüm noktası tahminlerinin güven aralıkları son derece geniş ve sıfırı kapsamaktadır (Şekil 2). Baseline için %95 güven aralığı [-115,65; 153,96], $\tau=0,75$ için [-274,05; 357,62] olarak hesaplanmıştır. Bu genişlik, dönüm noktasının kesin konumunun mevcut verilerle güvenilir biçimde tahmin edilemeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu sonuç, devlet büyüklüğü ile ekolojik ayak izi arasındaki kuadratik ilişkinin istatistiksel olarak zayıf olmasının doğal bir uzantısıdır.

Bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Ekolojik BARS hipotezi için güçlü bir ampirik destekten söz etmek mümkün değildir. Koşullu ortalama düzeyinde devlet büyüklüğü ile ekolojik ayak izi arasındaki zayıf konkav desen yalnızca gelir kontrol edilmediğinde görünmekte; EKC değişkenleri eklendiğinde BARS etkisi anlamsızlaşmaktadır. Bu bulgu, devlet büyüklüğünün ekolojik etkisinin ağırlıklı olarak dolaylı kanal (büyüme aracılığıyla) üzerinden aktarıldığına ve bağımsız bir doğrudan kanalın koşullu ortalama tespit edilemediğine işaret etmektedir. Kantil ayrıştırması katsayılarında sistematik bir işaret eğilimi ortaya koysa da — devlet büyüklüğü katsayısının alt kantillerde pozitif, üst kantillerde negatif olması — bu eğilim istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmamaktadır. Buna karşılık, EKC değişkenlerinin kantile özgü heterojenliği daha güçlüdür: gelir-ekolojik baskı ilişkisi düşük baskılı ülkelerde ters-U, medyan ve üst kantillerde ise U-şekli görünümü almaktadır. Bununla birlikte tam modelde U-şeklindeki dönüm noktasının örneklem desteğinin altında kaldığı unutulmamalıdır.

6. TARTIŞMA

Bu çalışmanın bulguları, devlet büyüklüğü ile ekolojik ayak izi arasındaki ilişkinin başlangıçta varsayıldığından daha karmaşık bir yapı sergilediğini ortaya koymaktadır. Koşullu ortalama düzeyinde BARS-tipli non-lineerliğin yalnızca gelir kontrol edilmediğinde görünmesi, EKC değişkenleri eklendiğinde ortadan kalkması ve kantil ayrıştırmasında katsayıların sistematik bir işaret eğilimi sergilemesine rağmen bireysel olarak anlamsız kalması birlikte değerlendirildiğinde, devlet büyüklüğünün ekolojik sonuçlar üzerindeki etkisinin büyük ölçüde dolaylı kanal (gelir aracılığıyla) üzerinden aktarıldığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla mevcut kanıtlar bağımsız ve genellenebilir bir “Ekolojik BARS” eğrisi tespit edildiğini değil, örnekleme ve model spesifikasyonuna duyarlı zayıf bir desen bulunduğunu göstermektedir.

Bu sonuç, Halkos ve Paizanos'un (2013, 2017) bulgularıyla doğrudan örtüşmektedir. Halkos ve Paizanos, kamu harcamalarının çevresel etkilerini ölçek, bileşim ve teknik kanallara ayrıştırdığında, dolaylı kanalın (büyüme üzerinden) doğrudan kanala baskın olduğunu göstermiştir. Bu çalışma, aynı sonuca farklı bir analitik stratejiyle — EKC ve BARS'ın eşanlı testi yoluyla — ulaşmaktadır. GovSize ve GovSize² katsayılarının gelir kontrol edildikten sonra anlamsızlaşması, devlet büyüklüğünün ekolojik ayak izi üzerindeki bağımsız açıklama gücünün sınırlı olduğunu göstermektedir. Başka bir deyişle, büyük devletlerin daha yüksek ekolojik ayak izine sahip olması, bu ülkelerin aynı zamanda daha yüksek gelir düzeyine sahip olmalarıyla büyük ölçüde açıklanabilmektedir.

Model 1'deki anlamlı GovSize² katsayısının ($-0,0003$; $p=0,045$) Model 2 ve 3'te anlamsızlaşması, ihmal edilmiş değişken yanlılığının (omitted variable bias) mevcut olabileceğine işaret etmektedir. Yalnızca BARS değişkenleriyle kurulan model, gelirin ekolojik ayak izi üzerindeki etkisinin bir bölümünü devlet büyüklüğüne yükleyerek sahte bir konkav desen üretiyor olabilir. Bu bulgu, Isik-Ongan CEM serisinin metodolojik katkısını — yani BARS ve EKC'nin eşanlı test edilmesi gerektiğini — dolaylı biçimde desteklemekte; ancak eşanlı test yapıldığında BARS kanalının bağımsız anlamlılığının zayıflayabileceğini de göstermektedir.

Isik vd. (2022) ve Ongan vd. (2022, 2023) bileşik CEM modellerinde anlamlı BARS etkileri bulmuştur. Bu çalışmayla aradaki farkın birkaç potansiyel kaynağı bulunmaktadır. İlk olarak, söz konusu çalışmalar bağımlı

değişken olarak CO2 emisyonlarını kullanmıştır; ekolojik ayak izi CO2'den farklı olarak tüketim temelli ve çok boyutlu bir gösterge olduğundan, devlet harcamalarının üzerindeki doğrudan etkisi daha zayıf olabilmektedir. İkinci olarak, CEM serisi görece küçük örneklerle çalışmıştır (ABD eyaletleri, NAFTA, G7); 172 ülkeli heterojen bir panelde ülkeler arası yapısal farklılıklar BARS etkisini gölgeleyebilmektedir. Üçüncü olarak, bu çalışmalardaki tahmin yöntemleri (AMG, panel koentegrasyon) koşullu ortalamaya odaklanmış olup, dağılımsal heterojenliği hesaba katmamıştır.

EKC bulguları, mevcut literatürle kısmen uyumlu, kısmen çelişkili bir tablo çizmektedir. Baseline Model 3'teki U-şekilli ilişki — $\ln(\text{GDPpc})$ negatif, $\ln(\text{GDPpc})^2$ pozitif — klasik EKC'nin öngördüğü ters-U'nun tersidir. Daha da önemlisi, bu modelde türetilen dönüm noktası yaklaşık 177 ABD doları kişi başına gelire karşılık gelmekte ve tam model örneğindeki en düşük gelir gözleminin dahi altında kalmaktadır. Bu nedenle fiili örneklem desteği üzerinde gelir-ekolojik ayak izi ilişkisi büyük ölçüde artan segmentte gözlenmektedir. Bu bulgu, ekolojik ayak izinin CO2'den farklı bir dinamik sergileyebileceğini göstermektedir. CO2 emisyonları için EKC'nin geçerliliğine dair güçlü kanıtlar bulunurken (Grossman ve Krueger, 1995), ekolojik ayak izi için sonuçlar daha karışıktır. Ulucak ve Bilgili (2018) yüksek gelirli ülkelerde ters-U bulmuş olsa da, bu çalışmanın tüm ülkeleri kapsayan heterojen paneli farklı bir yapıyı ortaya koymaktadır. Olası yorumlardan biri şudur: orta gelir aşamasında verimlilik artışları ve enerji geçişi baskıyı geçici olarak sınırlasa da, yüksek gelir düzeylerinde tüketim artışı, arazi kullanım değişikliği ve küresel tedarik zincirleri yoluyla toplam ekolojik ayak izi yeniden yükselebilmektedir.

Kantil ayrıştırmasının ortaya koyduğu kantile özgü EKC yapısı bu açıklamayı güçlendirmektedir. Düşük ekolojik baskılı ülkelerde (10. kantil) klasik ters-U görünümü korunurken, yüksek baskılı ülkelerde (75. ve 90. kantiller) U-şekli daha belirgin hale gelmektedir. Bu dağılımsal heterojenlik, Allard vd.'nin (2017) bazı kantillerde N-şekilli EKC bulgusuyla ve Chu ve Tran'ın (2022) çevresel belirleyicilerin üst kantillerde farklılaştığını gösteren sonuçlarıyla tutarlıdır. Bu sonuç, EKC'nin evrensel bir yasa olmadığını; ülkelerin ekolojik baskı düzeyine göre farklı gelir-çevre dinamiklerine tabi olduğunu göstermektedir.

Kantil ayrıştırmasında GovSize katsayısının alt kantillerde pozitif, üst kantillerde negatif olması — bireysel olarak anlamsız olsa da — kavramsal açıdan dikkate değer bir eğilimdir. Düşük ekolojik baskılı ülkelerde kamu harcamalarının artması, bu ülkelerin tipik olarak düşük gelirli ve düşük sanayileşme düzeyine sahip olması nedeniyle altyapı yatırımları ve ekonomik faaliyetin genişlemesi yoluyla ekolojik baskıyı artırıcı bir etki yaratabilmektedir. Buna karşılık, yüksek baskılı ülkelerde kamu harcamalarının marjinal artışı çevre regülasyonları ve yeşil kamu yatırımları kanalıyla baskıyı hafifletme potansiyeli taşıyabilir. Ancak bu eğilimin istatistiksel olarak anlamsız kalması, etkinin büyüklüğünün mevcut veriyle tespit edilemeyecek kadar küçük olduğuna ya da ülkeler arası heterojenliğin bu genel eğilimi maskeleydiğine işaret etmektedir.

Dönüm noktası tahminlerinin geniş güven aralıkları, çalışmanın en önemli sınırlılıklarından birini oluşturmaktadır. Nokta tahminlerinin yaklaşık %19-%42 bandında yer alması, BARS literatüründeki tipik aralıklarla kabaca tutarlı olsa da bu tahminlerin istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilememesi, ekolojik BARS eşliğinin kesin konumunun belirlenmesi için daha fazla veriye veya daha homojen örneklemelere ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Ayrıca üst kantillerde katsayı işaretleri değiştiği için bazı “dönüm noktaları” bir tepeli değil yerel minimumu temsil etmektedir. Bu durum, gelecek çalışmaların bölgesel alt-örneklem veya belirli gelir grupları üzerinde yoğunlaşması gerektiğine işaret etmektedir.

Çalışmanın politika çıkarımları, bulguların nüanslarıyla uyumlu biçimde temkinli olmalıdır. Devlet büyüklüğünün ekolojik ayak izi üzerindeki doğrudan etkisi koşullu ortalamada tespit edilememekle birlikte, bu sonuç “devlet büyüklüğünün önemsiz olduğu” şeklinde yorumlanmamalıdır. Aksine, bulgular kamu maliyesinin çevresel etkisinin büyük ölçüde harcama bileşimi, kurumsal kalite ve büyüme rejiminin niteliği üzerinden çalıştığını düşündürmektedir. Bu nedenle politika tartışması “daha büyük devlet mi, daha küçük devlet mi?” ikileminden çok, “hangi harcama kompozisyonu ve hangi büyüme deseni daha düşük ekolojik baskı üretir?” sorusuna yönelmelidir. Kantile özgü EKC bulguları da özellikle yüksek ekolojik baskılı ülkelerde gelir artışının tek başına çevresel iyileşme yaratmayabileceğini göstermektedir.

Çalışmanın altı temel sınırlılığı bulunmaktadır. Birincisi, kamu harcamalarının toplam düzeyinin kullanılması harcama bileşimindeki farklılıkları gizlemektedir; çevre harcamalarının toplam harcamalar içindeki payı ülkeler ve dönemler arasında önemli ölçüde farklılaşmaktadır. İkincisi, ekolojik ayak izi verilerinin hesaplama yöntemi tartışmalı olup, özellikle karbon bileşeninin ağırlığı nedeniyle CO2 ile yüksek korelasyon göstermektedir. Üçüncüsü, 172 ülkeli heterojen panelde güçlü yatay kesit bağımlılığı saptanmış olmasına rağmen ana tahminler ikinci nesil panel koentegrasyon çerçevesiyle tamamlanmamıştır; bu nedenle uzun dönem yorumları temkinli

okunmalıdır. Dördüncüsü, $\ln(\text{GDPpc})$ değişkeninin seviye durağan olmaması ve tam model için açık koentegrasyon kanıtının raporlanmamış olması, EKC katsayılarının uzun dönem yapısal ilişki olarak yorumlanmasını sınırlandırmaktadır. Beşincisi, kullanılan kantil ayrıştırması Machado ve Santos Silva (2019) literatüründen esinlenen iki aşamalı yaklaşık bir prosedürdür; standart hatalar ve dönüm noktaları bootstrap tabanlı daha güçlü çıkarımlarla yeniden sınanmalıdır. Altıncısı, nedensellik iddiası yapılmamaktadır; kullanılan tahmin ediciler korelasyonel ilişkiyi ortaya koymakta olup potansiyel eşanlılık ve ters nedensellik sorunları araşsal değişken stratejileriyle ele alınmalıdır.

7. SONUÇ

Bu çalışma, kamu maliyesi ve çevre ekonomisi literatürlerinin kesişiminde konumlanan bir araştırma boşluğunu tartışmak amacıyla “Ekolojik BARS” kavramını önermiş ve devlet büyüklüğü ile ekolojik ayak izi arasındaki ilişkiyi 172 ülke, 1990-2022 dönemi için panel sabit etkiler ile literatürden esinlenen iki aşamalı kantil ayrıştırması kullanarak incelemiştir. Çalışmanın üç araştırma sorusuna yönelik bulguları şu şekilde özetlenebilir.

Birinci araştırma sorusu, kamu harcamalarının GSYİH’ya oranı ile ekolojik ayak izi arasında anlamlı bir non-lineer ilişki olup olmadığını sorgulamaktaydı. Sonuçlar, bu ilişkinin yalnızca gelir düzeyi kontrol edilmediğinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu, EKC değişkenleri modele eklendiğinde ise BARS etkisinin anlamsızlaştığını göstermiştir. Bu bulgu, devlet büyüklüğünün ekolojik etkisinin ağırlıklı olarak dolaylı kanal (ekonomik büyüme aracılığıyla) üzerinden aktarıldığına ve bağımsız bir doğrudan kanalın koşullu ortalama güvencile tespit edilemediğine işaret etmektedir.

İkinci araştırma sorusu, BARS ve EKC hipotezlerinin eşanlı testi altında nasıl bir mali sürdürülebilirlik alanı ortaya çıktığını hedeflemekteydi. Baseline sonuçları, BARS etkisinin EKC kontrolü altında anlamsızlaştığını; EKC’nin ise klasik ters-U yerine U-şekilli bir ilişki sergilediğini ortaya koymuştur. Ancak bu U-şeklindeki EKC dönüm noktası tam model örneklem desteğinin altında kaldığı için gözlenen veri aralığında gelir-artışı ile ekolojik ayak izi çoğunlukla aynı yönde hareket etmektedir. BARS dönüm noktası tahminleri yaklaşık %19-%42 aralığında yoğunlaşsa da geniş güven aralıkları ve işaret değişimleri nedeniyle kesin bir mali sürdürülebilirlik eşiği değil, ancak belirsiz bir olası aralık tanımlanabilmiştir.

Üçüncü araştırma sorusu, ilişkinin dağılımsal heterojenliğini hedeflemekteydi. Kantil ayrıştırması, devlet büyüklüğü katsayısının alt kantillerde pozitif, üst kantillerde negatif bir eğilim izlediğini ortaya koymuştur. Bu eğilim bireysel olarak istatistiksel olarak anlamsız olmakla birlikte, kavramsal çerçeveye tutarlı bir yapı sergilemektedir. EKC değişkenlerinde ise daha belirgin bir kantile özgü heterojenlik tespit edilmiştir: düşük ekolojik baskılı ülkelerde ters-U görünümü korunurken, yüksek baskılı ülkelerde U-şekli öne çıkmaktadır. Bu bulgu, çevresel politikaların ülkelerin ekolojik baskı düzeyine göre farklılaştırılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Çalışmanın literatüre dört ihtiyatlı katkısı bulunmaktadır. Birincisi, “Ekolojik BARS” kavramını tanımlayarak BARS hipotezinin çevresel boyuta genişletilmesi için bir kavramsal çerçeve önermektedir. İkincisi, ekolojik ayak izini devlet büyüklüğü analizlerinde bağımlı değişken olarak kullanan az sayıdaki çalışmadan biri olarak bu göstergeyi tartışmanın merkezine taşımaktadır. Üçüncüsü, literatürdeki MMQR yaklaşımından esinlenen bir kantil ayrıştırmasını devlet büyüklüğü-çevre ilişkisine uygulayarak dağılımsal heterojenliği keşifsel olarak incelemektedir. Dördüncüsü, BARS ve EKC’nin eşanlı testinin devlet büyüklüğünün bağımsız açıklama gücünü zayıflattığını göstererek dolaylı kanalın baskın olabileceğine dair kanıt sunmaktadır.

Gelecek araştırmalar için beş yön önerilmektedir. İlk olarak, toplam kamu harcamaları yerine harcama bileşenlerinin (çevre harcaması, enerji sübvansiyonları, yeşil altyapı yatırımları) kullanılması doğrudan kanalı daha net test edebilir. İkincisi, bölgesel veya gelir grubuna göre homojen alt örneklem BARS eşliğinin daha hassas tahmin edilmesini sağlayabilir. Üçüncüsü, ikinci nesil panel koentegrasyon ve ortak-faktör yaklaşımları uzun dönem yorumları güçlendirebilir. Dördüncüsü, bootstrap tabanlı tam MMQR uygulamaları ya da alternatif panel kantil yöntemleri dağılımsal bulguları daha sağlam hale getirebilir. Beşincisi, devlet büyüklüğünün ekolojik etkisinin kurumsal kalite, yönetim ve demokrasi düzeyiyle nasıl etkileştiğinin incelenmesi politika çıkarımlarını zenginleştirebilir.

KAYNAKÇA

Altunc, O. F., & Aydın, C. (2013). The relationship between optimal size of government and economic growth: Empirical evidence from Turkey, romania and Bulgaria. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Logos

Universality Mentality Education Novelty (LUMEN 2013), Iasi, Romania, 10-13 April 2013, 92, 66-75.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.639>

Afolabi, J. A. (2023). Place a bar on government size to bar growth reversal: Fresh evidence from BARS curve hypothesis in sub-saharan africa. *Studies in Economics and Econometrics*, 47(4), 303-320.
<https://doi.org/10.1080/03796205.2023.2220079>

Arney, R. K. (1995). *The freedom revolution*. Regnery Publishing.

Ayad, H., Lefilef, A., & Ben-Salha, O. (2023). A revisit of the EKC hypothesis in top polluted African countries via combining the ARMEY curve into the Kuznets curve: A Fourier ARDL approach. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(33), 81151-81163. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-27980-5>

Barro, R. (1988). Government spending in a simple model of endogenous growth (Sy. W2588; s. w2588). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w2588>

Allard, A., Takman, J., Uddin, G. S., & Ahmed, A. (2018). The N-shaped environmental Kuznets curve: An empirical evaluation using a panel quantile regression approach. *Environmental Science and Pollution Research*, 25(6), 5848-5861. <https://doi.org/10.1007/s11356-017-0907-0>

Chu, L. K., & Tran, T. H. (2022). The nexus between environmental regulation and ecological footprint in OECD countries: Empirical evidence using panel quantile regression. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(33), 49700-49723. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-19221-y>

Destek, M. A., & Sinha, A. (2020). Renewable, non-renewable energy consumption, economic growth, trade openness and ecological footprint: Evidence from organisation for economic Co-operation and development countries. *Journal of Cleaner Production*, 242, 118537. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118537>

Facchini, F., & Melki, M. (2013). Efficient government size: France in the 20th century. *European Journal of Political Economy*, 31(C), 1-14. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2013.03.002>

Galinato, G. I., & Galinato, S. P. (2016). The effects of government spending on deforestation due to agricultural land expansion and CO2 related emissions. *Ecological Economics*, 122(C), 43-53.
<https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.10.025>

Gómez, M., & Rodríguez, J. C. (2020). The ecological footprint and kuznets environmental curve in the USMCA countries: A method of moments quantile regression analysis. *Energies*, 13(24), 6650.
<https://doi.org/10.3390/en13246650>

Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. *Econometrica*, 46(6), 1251-1271.

Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, 115(1), 53-74. [https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(03\)00092-7](https://doi.org/10.1016/S0304-4076(03)00092-7)

Grossman, G., & Krueger, A. (1991). Environmental impacts of a north American free trade agreement (Sy. W3914; s. w3914). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w3914>

Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1995). Economic growth and the environment. *Quarterly Journal of Economics*, 110(2), 353-377.

Halkos, G. E., & Paizanos, E. A. (2013). The effect of government expenditure on the environment: an empirical investigation. *Ecological Economics*, 91(C), 48-56. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2013.04.002>

Halkos, G. E., & Paizanos, E. A. (2017). The channels of the effect of government expenditure on the environment: Evidence using dynamic panel data. *Journal of Environmental Planning and Management*, 60(1),

135-157. <https://doi.org/10.1080/09640568.2016.1145107>

Işık, C., Ongan, S., Bulut, U., Karakaya, S., Irfan, M., Alvarado, R., Ahmad, M., & Rehman, A. (2022). Reinvestigating the Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis by a composite model constructed on the ArmeY curve hypothesis with government spending for the US States. *Environmental Science and Pollution Research*, 29 (11), 16472-16483. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-16720-2>

Mahmoodi, M., & Dahmardeh, N. (2022). Environmental kuznets curve hypothesis with considering ecological footprint and governance quality: Evidence from emerging countries. *Frontiers in Environmental Science*, 10. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.849676>

López, R., Galinato, G. I., & Islam, A. (2011). Fiscal spending and the environment: Theory and empirics. *Journal of Environmental Economics and Management*, 62(2), 180-198. <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2011.03.001>

Machado, J. A. F., & Santos Silva, J. M. C. (2019). Quantiles via moments. *Journal of Econometrics, Annals: In Honor of Roger Koenker*, 213(1), 145-173. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2019.04.009>

Ongan, S., Işık, C., Bulut, U., Karakaya, S., Alvarado, R., Irfan, M., Ahmad, M., Rehman, A., & Hussain, I. (2022). Retesting the EKC hypothesis through transmission of the ARMEY curve model: An alternative composite model approach with theory and policy implications for NAFTA countries. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(31), 46587-46599. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-19106-0>

Ongan, S., Işık, C., Amin, A., Bulut, U., Rehman, A., Alvarado, R., Ahmad, M., & Karakaya, S. (2023). Are economic growth and environmental pollution a dilemma? *Environmental Science and Pollution Research*, 30(17), 49591-49604. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-25698-y>

Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. *Cambridge Working Papers in Economics*, No. 0435.

Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. *Journal of Applied Econometrics*, 22(2), 265-312.

Rahn, R. W., & Fox, H. (1996). What is the optimum size of government? *Vernon K. Kriebel Foundation*.

Scully, G. W. (1994). What is the optimal size of government in the United States? *National Center for Policy Analysis, Policy Report No. 188*.

Ulucak, R., & Bilgili, F. (2018). A reinvestigation of EKC model by ecological footprint measurement for high, middle and low income countries. *Journal of Cleaner Production*, 188, 144-157. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.191>

Westerlund, J. (t.y.). Testing for error correction in panel data*. Geliş tarihi 16 Nisan 2026, gönderen <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x>

Yüksel, C. (2019). The size of the public sector and the ArmeY curve: The case of Turkey. In M. A. Çetinkaya & A. Aslan (Eds.), *Critical debates in public finance* (pp. 137-154). Peter Lang.

EKLER

Ek Tablo A1. Panel Veri Ön Test Sonuçları

A. Pesaran (2004) Yatay Kesit Bağımlılığı (CD) Testi

Ho: Paneller arası hata korelasyonu sıfırdır

Değişken	CD İstatistiği	p-değeri	Karar
EF (kişi başı)	34,6484	<0,001	Ho reddedildi (YKB mevcut)
Devlet Büyüklüğü	59,6431	<0,001	Ho reddedildi (YKB mevcut)
ln(GDPpc)	336,0086	<0,001	Ho reddedildi (YKB mevcut)

B. Im-Pesaran-Shin (2003) Panel Birim Kök Testi

Ho: Tüm paneller birim kök içermektedir

Değişken	Düzyey \bar{W}	p-değeri	1. Fark \bar{W}	p-değeri	Karar
EF (kişi başı)	-3,0066	0,001	-42,2037	<0,001	Durağan (düzyeyde)
Devlet Büyüklüğü	-7,3376	<0,001	-39,4111	<0,001	Durağan (düzyeyde)
ln(GDPpc)	4,1950	1,000	-28,5035	<0,001	I(1) — farkta durağan

C. Hausman (1978) Testi: Sabit Etkiler mi Rastgele Etkiler mi?

Ho: Rastgele Etkiler tahmincisi tutarlıdır

H İstatistiği	Serbestlik Derecesi	p-değeri	Karar
53,3457	9	<0,001	Ho reddedildi → Sabit Etkiler tercih edilir

Not: CD testi N(0,1) dağılımına; IPS testi N(0,1) dağılımına; Hausman testi χ^2 dağılımına dayanmaktadır. YKB: Yatay Kesit Bağımlılığı.